

**РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ
ОТКЛОНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ПРИБЫТИЯ
(ТОАС)**

**FLIGHT SPEED CONTROL TO CORRECT DEVIATION IN TIME OF
ARRIVAL CONTROL (TOAC) CONDITIONS**

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal
of aviation A.A. Novikov.*

*Научный руководитель: Сарайский Юрий Николаевич,
к.т.н., доцент,*

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

Scientific supervisor: Saraisky Yuriy Nikolaevich,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation A.A. Novikov.*

В данной статье рассмотрен пример расчета величины требуемого изменения путевой скорости и перевод в другие характерные скорости самолета. Проведена оценка зависимости данной величины от величины отклонения по времени и оставшегося расстояния до пункта маршрута. Также в расчетах учтено наличие ограничений скорости воздушного судна согласно руководству по летной эксплуатации. Отмечено, что данная оценка проведена с учетом точности определения оставшегося расстояния и путевой скорости.

This article considers an example of calculating the magnitude of the required change in ground speed and conversion to other characteristic aircraft speeds. The dependence of this value on the magnitude of the deviation in time and the remaining distance to the route point was estimated. The calculations also take into account the presence of aircraft speed limits according to the flight operations manual. It is noted that this assessment was carried out taking into account the accuracy of determining the remaining distance and ground speed.

Ключевые слова: *управление временем прибытия, навигация по продольной координате, ТВО, точка маршрута, скорость полета.*

Key words: *time of arrival control, longitudinal coordinate navigation, TBO, waypoint, ground speed.*

Введение.

Управление временем прибытия является важным элементом концепции Trajectory Based Operations (ТВО) [7]. Оно должно предусматривать наличие наведения и требований к точности для осуществления точной навигации по продольной координате. Но при возникновении отклонения от заданной траектории воздушное судно должно быть способно стремиться вернуться к заданному положению. Для этого на борту должна быть обеспечена индикация не только самого отклонения по времени, но и должна рассчитываться необходимая величина изменения скорости полета, для исправления данного отклонения.

Расчет величины требуемого изменения скорости полета.

Некоторые требования к управлению временем прибытия уже теоретически описаны [6]. Необходимо обеспечивать индикацию наведения по времени в навигационном оборудовании воздушного судна.

Маршрут зональной навигации состоит из последовательности точек пути, которые определены координатами [3]. Кроме этого, для наведения в каждой точке маршрута должно быть установлено заданное время пролета.

Но фактическая траектория может не совпадать с заданной из-за несоответствия аэронавигационной и метеорологической обстановки [1]. Поэтому важно создать условия для того, чтобы экипаж или бортовая система автоматического управления полетом могла исправить возникшее отклонение. Для этого необходимо рассчитывать величину требуемого изменения скорости полета.

При выполнении крейсерского полета на эшелоне, экипаж воздушного судна наблюдает за показаниями приборов. Бортовым оборудованием рассчитывается:

- Текущая путевая скорость W ;
- Оставшееся расстояние до поворотного пункта S ;
- Время пролета этого самого пункта $T_{\text{расч}}$.

При этом имеется информация о заданном времени пролета $T_{\text{зад}}$, которое также отображается в системе, и фактическое время в UTC по часам T .

Пусть $t_{\text{расч}} = T_{\text{расч}} - T$ – оставшееся время до расчетного времени пролета пункта маршрута с нынешней путевой скоростью и $t_{\text{зад}} = T_{\text{зад}} - T$ – оставшееся время до заданного времени пролета пункта.

Тогда пусть:

$$W = \frac{S}{t_{\text{расч}}} \quad (1)$$

$$W_{\text{зад}} = \frac{S}{t_{\text{зад}}} \quad (2)$$

Примем:

$$\Delta W = W_{\text{зад}} - W \quad (3)$$

Тогда подставим (9) и (10) в (11):

$$\Delta W = \frac{S}{t_{\text{зад}}} - \frac{S}{t_{\text{расч}}}$$

$$\Delta W = S \left(\frac{1}{t_{\text{зад}}} - \frac{1}{t_{\text{расч}}} \right) = S \left(\frac{t_{\text{расч}} - t_{\text{зад}}}{t_{\text{зад}} * t_{\text{расч}}} \right) \quad (4)$$

Пусть Δt – отклонение по времени от заданного времени прибытия или ТСЕ, тогда:

$$\Delta t = t_{\text{расч}} - t_{\text{зад}} \quad (5)$$

Подставим (13) в (12), тогда:

$$\Delta W = S \left(\frac{\Delta t}{t_{\text{зад}} * t_{\text{расч}}} \right) = \frac{S}{t_{\text{расч}}} * \frac{\Delta t}{t_{\text{зад}}} \quad (6)$$

Учтем (9), тогда получим:

$$\Delta W = W \frac{\Delta t}{t_{\text{зад}}} \quad (7)$$

где W – фактическая путевая скорость, км/ч; Δt – отклонение по времени от заданного времени прибытия, мин; $t_{\text{зад}}$ – оставшееся время до заданного времени пролета пункта, мин.

Формула (15) описывает необходимую величину изменения путевой скорости для своевременного прибытия в пункт маршрута, знак изменения показывает необходимость увеличения или уменьшения скорости.

Согласно данной величине, также могут быть рассчитаны необходимые изменения скоростей для выдерживания режима полета: истинной скорости - V , приборной скорости – $V_{\text{пр}}$, числа Маха - M .

Для истинной скорости:

$$\Delta V = V - V_0, \quad (8)$$

где V_0 – фактическая истинная скорость;

V – рекомендуемая истинная скорость.

Из формулы для расчета путевой скорости выразим истинную скорость:

$$W = V * \cos UC + U * \cos UB.$$

$$V = \frac{W - U * \cos UB}{\cos UC} \quad (9)$$

где U – скорость ветра; UB – угол ветра; UC – угол сноса.

Примем, что ветер не изменяется, UC пренебрежимо мал, тогда получим:

$$\Delta V = W_{\text{рек}} - U * \cos UB - W + U * \cos UB.$$

$$\Delta V = W_{\text{рек}} - W = \Delta W \quad (10)$$

Для приборной скорости:

$$\Delta V_{\text{пр}} = V_{\text{пр}} - V_{\text{пр}0}.$$

$$V = V_{\text{пр}} \sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}}.$$

$$V_{\text{пр}} = V \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}}$$

$$\Delta V_{\text{пр}} = \Delta V \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} = \Delta W \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} \quad (11)$$

Для числа Маха:

$$M = \frac{V}{a}$$

$$\Delta M = \frac{\Delta V}{a} = \frac{\Delta W}{a} \quad (12)$$

Как видно из формул, изменения истинной скорости и числа Маха пропорциональны изменению путевой скорости. В частности, при полете на высоких эшелонах экипажи, выдерживая параметры полета, руководствуются числом Маха. Согласно учебнику летной эксплуатации, «ограничение числа M вводится для самолетов, аэродинамические характеристики и энерговооруженность которых позволяют достигать таких скоростей, когда влияние сжимаемости может в значительной мере ухудшить летно-технические характеристики и характеристики устойчивости и управляемости» [2].

Поэтому увеличивать или уменьшать скорость полета экипаж может только в допустимых пределах в соответствии с РЛЭ воздушного судна. Необходимо определить значение максимально допустимого изменения путевой скорости и сравнить его с рассчитанным значением. Для оценки этого построим графики зависимости $\Delta W(t_{\text{зад}})$ для среднего значения путевой скорости полета современных воздушных судов.

Пусть самолет выполняет полет со скоростью $W = 800 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, $\Delta W_{\text{макс доп}}$ – вычислим согласно ограничениям самолета. Например, для самолета Boeing 737-800 ограничение по числу Маха в спокойной атмосфере составляет $M_{\text{кр с}} = 0,82$, для турбулентной атмосферы это $M_{\text{кр т}} = 0,76$ [5].

Для упрощения расчетов примем, что ветра на эшелоне нет, тогда истинная скорость равна путевой $V = W = 800 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Пусть самолет выполняет полет на высоте 10000 м. Скорость звука на данной высоте составляет $a = 299,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Тогда:

$$M = \frac{V_0}{a} = \frac{800 \frac{\text{км}}{\text{ч}}}{3,6 * 299,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 0,74.$$

$$\Delta M = \frac{\Delta W_{\text{макс доп}}}{a} = M_{\text{кр с}} - M \quad (13)$$

Отсюда:

$$\Delta W_{\text{макс доп}} = (M_{\text{кр с}} - M) * a \quad (14)$$

$$\Delta W_{\text{макс доп}} = (M_{\text{кр с}} - M) * a = (0,82 - 0,74) * 299,6 \frac{\text{м}}{\text{с}} = 24 \frac{\text{м}}{\text{с}} = 86 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

– При полете в спокойном воздухе:

$$\Delta W_{\text{max доп}} = (M_{\text{кр т}} - M) * a = (0,76 - 0,74) * 299,6 \frac{\text{М}}{\text{с}} = 6 \frac{\text{М}}{\text{с}} = 22 \frac{\text{КМ}}{\text{ч}}$$

– При полете в условиях турбулентности.

Примем, что оставшееся расстояние равно $S = 160$ км, $T = 08:20:00$ $T_{\text{зад}} = 08:29:00$, а опаздывание по времени $\Delta t = 0,5$ мин. Тогда:

$$t_{\text{зад}} = T_{\text{зад}} - T = 08:29:00 - 08:20:00 = 9 \text{ мин.}$$

$$\Delta W = W \frac{\Delta t}{t_{\text{зад}}} = 800 * \frac{0,5 \text{ мин}}{9 \text{ мин}} = 44,4 \frac{\text{КМ}}{\text{ч}}$$

Полученная величина находится в пределах ограничения в спокойном воздухе, а в турбулентном уже выходит за установленные пределы. Значит в турбулентной атмосфере самолету необходимо увеличить скорость на максимально возможную величину, но при этом воздушное судно не сможет достигнуть путевой точки в заданное время.

С учетом этого построим графики для различных Δt (Рис. 1).

Рис. 1. Графики зависимости $\Delta W(t_{\text{зад}})$ для различных значений Δt

Построенные графики показывают, что чем больше времени осталось до заданного времени пролета пункта маршрута, тем на меньшую величину нам необходимо изменить скорость полета, чтобы исправить отклонение по времени и наоборот. Также, по данным графикам можно определить значение оставшегося времени полета $t_{\text{зад}}$, при котором требу-

емое изменение путевой скорости достигает максимально допустимого значения. Для конкретного случая при полете с путевой скоростью $W = 800 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, при отклонении $\Delta t = 0,5$ мин минимальное оставшееся время для ликвидации этого отклонения составляет 5 мин. Чем больше величина отставания Δt при одном и том же значении максимально допустимого изменения скорости, тем больше минимальное оставшееся время до пролета точки пути.

Важно отметить, что значение Δt берется по модулю для того, чтобы оценить только величину изменения скорости. Все вышесказанные утверждения справедливы только лишь, если принять, что путевая скорость и оставшееся расстояние рассчитаны точно.

Заключение.

Таким образом, была проведена оценка требуемой величины изменения скорости в условиях управления временем прибытия. Из данного расчета можно сделать вывод, что дальнейшие исследования должны быть направлены на оценку точности выдерживания временной траектории с учетом неминуемо возникающих случайных погрешностей [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллов Д.О. Прогнозирование четырехмерной траектории воздушного судна в гражданской авиации // Научный аспект. 2024. Т. 7. № 4. С. 789-795.
2. Коваленко Г.В., Микинелов А.Л., Чепига В.Е. Летная эксплуатация. Часть 1 / Под ред. Г.В. Коваленко. СПб.: Наука, 2016. 463 с.
3. Сарайский Ю.Н. Аэронавигация. Ч. II. Радионавигация в полете по маршруту: учебное пособие / Ю.Н. Сарайский, А.В. Липин, Ю.И. Либерман. СПб.: СПбГУГА, 2013. 383 с.
4. Сарайский Ю.Н. Точность и надежность аэронавигации. Университет ГА им. А.А. Новикова. СПб., 2023. 207 с.
5. Boeing 737-700/800 Flight Crew Operation Manual. The Boeing Company, Document number FCOM 737 NG, 1999. URL: <https://pdf4pro.com/view/boeing-737-700-800-flight-crew-operation-manual-65e3af.html>.
6. Minimum Aviation System Performance Standards: Required Navigation Performance for Area Navigation. RTCA, Inc. Document No. RTCA/DO-236D, June 2022. URL: <https://standards.globalspec.com/std/14557642/do-236d>.
7. Trajectory Based Operations // Federal Aviation Administration. URL: https://www.faa.gov/air_traffic/technology/tbo (дата обращения 03.04.2024).

© Кириллов Д.О., 2024.